

ГЛАГОЛЬНЫЕ ПРЕФИКСЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503138>

Икромова Нозанин

студентка, Кокандский ГПИ

Нуритдинов Камолиддин

студент, Кокандский ГПИ

Аннотация. В статье рассматривается проблема широко распространенной полисемии русских глагольных префиксов, особенно при добавлении к глаголам движения. Разные употребления префикса имеют общее основное лексическое значение, но различаются по своему синтаксическому положению. При добавлении к глаголу направленного движения префиксы ведут себя как лексические, т.е. генерируются внутри ВП. В этом случае значение относится к пространственной области. Когда тот же префикс добавляется к глаголу ненаправленного движения, он ведет себя как надлексический префикс, т.е. генерируется в синтаксически более высокой позиции, над аспектом, и его значение связано с временной областью.

Ключевые слова: пространственное мышление, глаголы положения в пространстве, пространственные приставки, композиционная семантика.

ВВЕДЕНИЕ

На первый взгляд многообразие возможных значений данного префикса в русском языке может показаться хаотичным набором идиоматических значений, напр. префикс *за-* может относиться к началу действия, перемещению в позицию за объектом, кратковременному отклонению от пути или завершению действия. Единый анализ русских префиксов, где утверждается, что различия в значении возникают из-за разных синтаксических позиций, а лексический состав префикса остается одним и тем же. Основное внимание уделяется глаголам движения из-за последовательной двойственности, отображаемой значениями префикса при добавлении к глаголам направленного и ненаправленного движения. Оказывается, префиксы изменяют путь при добавлении к глаголу направленного движения и относятся к движению во времени с глаголами ненаправленного движения. Это семантическое различие соответствует различным наборам синтаксических свойств,

характерных для лексических и надлексических префиксов. Кроме того, в каждом наборе префиксов возникает трехчленное членение, соответствующее цели, источнику и пути движения (соответственно ДО, ОТ, ЧЕРЕЗ) для лексических префиксов и началу, завершению и длительности для надлексических префиксов. Это приводит к предположению, что один и тот же префикс с непротиворечивым понятийным значением, разделяемый с соответствующим предлогом, получает часть своего денотата от своего положения в синтаксическом представлении. Отделение концептуального значения от структурного значения позволяет полисемии возникать из положения, а не из произвольной омофонии. Таким образом, концептуальная структура унифицирована с синтаксисом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Основное положение данного исследования связано с пониманием глагольных префиксов как своеобразных «агглютинирующих частиц» (в терминологии М. Докулила), которые легко выделяются носителями языка в структуре глагола как структурно, так и семантически [5, 6]. Подобный статус приставки «позволяет ей не абсолютно зависеть от глагола и проявлять свое значение относительно независимо от основы». Содержание, стоящее за русской приставкой, соотносится с определенными смыслами (пространственными, темпоральными, количественными и др.), обогащающими значение глагола. Кроме того, русская исследовательская традиция характеризует приставки как «различительные знаки» определенной сферы употребления: *приневолить* (диал.), *переквалифицировать* (офиц.), *понашить* (разг.), *предрекать* (книж.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Рассмотрим, какие дериваты образуются от статальных позиционных глаголов *лежать, сидеть, стоять, висеть* с помощью префиксов *в-, на-, под-, над-, пред-, за-* с первичным пространственным значением.

Кроме того, префиксы в пространственной и временной областях демонстрируют интригующий параллелизм: в пространственной области префиксы могут относиться к началу, продолжительности и концу пути (то есть к источнику, маршруту и цели), в то время как применительно к временной области префиксы связаны с началом, продолжительностью и окончанием события во времени. Например, рассмотрим префиксы в первом

случае. В первом случае *про-* относится к длине пути в пространстве, а во втором тот же префикс относится к продолжительности деятельности; в третьем приставка *пере-* относится к пересечению границы по пути в пространстве, тогда как в четвёртом она относится к пересечению временной границы (например, после которой плавание нецелесообразно).

1. *Про-*йти пять километров.
2. *Про-*ходить пять часов.
3. *Пере-*плыть реку.
4. *Пере-*плавать в бассейне

Существует несколько логически возможных направлений анализа. Наименее желательной альтернативой является омофония, когда у префикса есть несколько идиоматических значений, и тот факт, что они звучат одинаково, исторически обоснован, но синхронически неуместен. Исчерпывающий список всех применений является описательно адекватным, т.е. в классическом словаре, а также в грамматике Шведовой префиксы перечислены как минимум в двух значениях. Однако эти значения взаимосвязаны, и отношения между ними предсказуемы. Трактовка полисемии как омофонии не позволяет уловить синхронические обобщения этих отношений [3].

Гомофония также может представлять проблему для овладения языком, поскольку исторические данные не могут быть доступны для изучающего язык. Ребенок, встречая две одинаковые морфемы, имеющие некоторое совпадение по значению, должен первоначально предположить, что это одна и та же лексема, и попытаться установить правила ее распределения, а не произвольно допускать омофонию. Таким образом, предпочтительным решением было бы объединение префиксов, чтобы каждый префикс имел одно значение, которое предсказуемо менялось бы в зависимости от его функции.

Я предполагаю, что одна часть значения исходит из лексики, а другая часть значения исходит из синтаксической структуры. «Неоконструктивистская» точка зрения, заключается в том, что «причина, по которой синтаксические структуры имеют значение, заключается в том, что они систематически конструируются как часть порождающей системы (синтаксической формы), которая имеет предсказуемые корреляты значений».

Позиция состоит в том, что существует неструктурный компонент значения префикса, происходящего из лексикона, и что

каждая позиция в синтаксическом представлении имеет специфическое, независимо мотивированное значение. Например, уникальное значение «*через*» будет сочетаться со значением, придаваемым положением либо в области пути, либо во временной области, что приведет к прочтению преодоления определенного расстояния (если *через* присоединено к уровню пути) или длящийся определенное время (если *через* - прилагается на временном уровне).

Лексические префиксы, как потенциальные модификаторы структуры аргумента, генерируются в позиции внутри. Суперлексические префиксы модифицируют само событие и не меняют структуру аргумента или основное значение основного глагола и, следовательно, синтаксически выше, над заголовком вида. Согласно Барыкиной, лексические префиксы в основном прикрепляются к основам совершенного или телического вида (если глагол снабжен опцией), позволяют глаголу образовывать вторичные формы несовершенного вида, не могут складываться, не измеряются над объектами и могут изменить аргумент. структура глагола [1]. Такое поведение соответствует низкому положению префикса внутри *пере, в, над*.

Надлексические префиксы прикрепляются к несовершенным или ательическим основам, не позволяют глаголу образовывать вторичные несовершенные формы, могут складываться (хотя это не частое явление в русском языке), могут измеряться событиями или предметами, не изменяют аргументативной структуры глагола. Приведенные ниже примеры иллюстрируют наложение надлексических префиксов (*от, про, по*) на лексические префиксы.

Приставка *за-* общеизвестно универсальна, и все многообразие ее значения едва ли можно обсудить здесь в ограниченном пространстве, но если ограничиться глаголами движения, то пространственно-временная параллель очевидна. С глаголами направления префикс изменяет путь, так что фигура входит в какое-то замкнутое пространство, например:

зайти - Она встала, и проворно зайдя за ширмы, вывела оттуда Варвару Павловну (Тургенев; МАС); Зайти за угол, солнце зашло за тучи. (СОШ); зайти за угол, зайти за забор (СУ).

заехать - свернуть за что-л., скрыться за чем-л.: Заехать за гору. (МАС); Мы заехали за мост, заехать за остров. (СУ). (СОШ) не фиксирует.

забежать - Он забежал за хату и поймал себя на том, что ему вовсе не хотелось выходить из укрытия. (Алексеев и только МАС).

залететь - Самолет залетел за тучу. (Только МАС).

заплыть - Заплыть за буюк. (СОШ); Заплыть за остров. (СУ). МАС не фиксирует.

залезть - Залезть за шкаф. (Только СУ).

завести - Завести за угол. (Только СУ).

Таким образом, *за* - в пространственной области вводит ограниченный путь, который заканчивается в определенном месте, т. е. в момент времени 0 фигура не находится в указанном месте, а в момент времени 1 находится внутри замкнутой области.

Историки языка сходятся во мнении, что в индоевропейском языке префиксы представляли собой самостоятельные слова, которые играли в предложении вспомогательную роль. Сохраняя свою самостоятельность, они придавали другим словам более точное значение. В дальнейшем, «сочетаясь то с именем, то с глаголом, приставки обнаруживали, естественно, тенденцию сближаться со словом, значение которого они уточняли» [4]. В результате сформировались собственно приставки и предлоги. Не случайно Волохина Г.А., часто использует эти термины недифференцированно [2].

Исходным (либо наиболее ранним) значением префикса признаётся пространственное, которое в дальнейшем в ходе десемантизации обобщалось до значения пространственного предела, а затем – результативности: «...Присоединение приставки к глаголу не только пространственно маркировало его, но и одновременно намечало предел, границы, до которых распространяется и у которых прекращается действие».

Дериваты, возникшие путём осложнения стальных глаголов префиксами с пространственным значением, считаются одними из самых древних. В них реализовался функционально-семантический потенциал данных аффиксов, связанный с принадлежностью к превербам. Здесь пока нет противоречия между семантикой стальных глаголов и значением результативности приставки, поскольку у последней это значение ещё не сформировалось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, вырисовывается четкое распределение лексических и надлексических префиксов, где лексические префиксы, встречающиеся с глаголами направленного движения,

относятся к пространственной области, модифицируя движение фигуры в пространстве относительно определенного фона. Надлексические префиксы, встречающиеся с ненаправленными глаголами движения, смещают значение центрального префикса во временную область, описывая движение фигуры во времени по отношению к событию. Перенос вычислительной нагрузки на структуру позволяет сохранить одну общую лексическую запись для каждого префикса. Таким образом, даже если за часть информации отвечает лексикон, предложенный подход представляет собой значительный прогресс по сравнению с перечислением омофонов и позволяет хоть как-то упорядочить хаос русских префиксов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Барыкина А.Н., Добровольская В.В., Мерзон С.Н. Изучение глагольных приставок, М. 1981.
2. Волохина Г.А., Попова З.Д. Русские глагольные приставки: семантическое устройство, системные отношения, Воронеж, 1993.
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992.
4. Трофимова А.В., Косова В.А. Русские префиксальные глаголы с позиционным значением как средство вербализации пространственного мышления // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2017. – Т. 159, кн. 5. – С. 1231–1243.
5. Серышева Ю. В., Филь Ю. В. Полипрефиксальные глаголы со смягчительной семантикой в языковом сознании носителей русского языка // Вестн. Томского гос. ун-та. 2012. № 357. С. 29–36.
6. Серышева Ю. В. Многоприставочные глаголы с накопительной семантикой в аспекте психолингвистического эксперимента // Вестн. Томского гос. ун-та. 2012. № 364. С. 18–21.